

Diseño del hogar de combustión de biomasa para un generador de vapor de tamaño reducido

J. Bedolla Hernández¹, M. Bedolla Hernández¹, V. Flores Lara¹, J. M. Cruz García¹,
L. G. Cortés Rodríguez¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Apizaco, Departamento de Metal-Mecánica, Av. Instituto Tecnológico S/N, CP 90300, Tlaxcala, México.

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se presentan el proceso considerado en el diseño del hogar de combustión de un generador de vapor de tamaño reducido, el cual acciona una microturbina de adhesión. El combustible usado corresponde a biomasa sólida recuperada de recurso forestal residual. Se analiza la relación entre las geometrías aproximadas de los trozos de biomasa sólida y el proceso de combustión en el generador de vapor, la cantidad de biomasa requerida para obtener condiciones predefinidas del fluido de trabajo en el interior del generador de vapor, el arreglo inicial de trozos de biomasa en el hogar de combustión; así como, la relación de la ubicación relativa de la base de la flama respecto al tanque del generador de vapor. Los resultados experimentales muestran la disminución significativa de combustible requerido (de más del 40%) para las mismas condiciones del fluido de trabajo, en función de la adecuación en la relación de las variables consideradas.

Palabras clave: Biomasa sólida, generador de vapor, hogar de combustión, residuo forestal.

Abstract

The work presents the design process for the combustion furnace of a small boiler that drives an adhesion microturbine. The fuel used is solid biomass recovered from residual forest. The study analyses the relationship of the approximate geometries of the solid biomass chips to the combustion process in the boiler, the amount of biomass required to obtain predefined conditions of the working fluid inside the boiler, the initial arrangement of biomass chips in the combustion fireplace, and the relationship of the relative location of the flame base to the steam generator tank. Experimental results show the considerable decrease in fuel required (about 40%) for the working fluid conditions as a function of the ratio of the indicated variables.

Key words: Solid biomass, boiler, combustion chamber, forestry residual.

Introducción

El proceso de combustión con biomasa representa baja emisión de partículas sólidas [1], por lo que puede considerarse una alternativa dentro de los combustibles renovables. Por su disponibilidad en el entorno, la biomasa ha sido considerada la tercera mayor fuente de energía renovable en el mundo [2], entonces, resulta conveniente estudiar su aplicación en procesos de generación de energía. La aplicación de biomasa como combustible constituye una combinación de casos de combustión tanto recientes como ancestrales en proceso para la generación de calor y potencia; por ejemplo en la presurización de sistemas de vapor y la cocción de alimentos. Dentro de los diversos tipos de biomasa susceptibles de uso como combustibles se encuentra la biomasa sólida, la cual posee diversas ventajas, tanto económicas, sociales y ambientales. Ejemplo de lo anterior es que resulta relativamente fácil y económico el almacenamiento y trasportación de biomasa sólida, al no requerir infraestructura especial de alojamiento, contenedores a presión o algún otro requerimiento particular, en comparación con las imposiciones que resultan en proceso similares para otros tipos de biomasa o de combustibles fósiles [3].

Buena parte de la biomasa sólida que se pueden encontrar disponible en el medio circundante para su aplicación en proceso de combustión y generación. Como por ejemplo los residuos que se generan continuamente en los ciclos agrícolas y forestales, y la vegetación silvestre que genera residuos al final de cada uno de sus ciclos de regeneración. El aprovechamiento adecuado de esos residuos se considera de gran relevancia, ya que de no utilizarse en otros procesos llegan a convertirse en basura [4], con las correspondientes implicaciones. Pero por otro lado, una desventaja de la biomasa sólida en su aplicación como combustible es que su poder calorífico es menor al de otros tipos de combustibles. Sin embargo, ponderando las desventajas y ventajas de la biomasa sólida, se parecía que estas últimas son considerables para tomarse en cuenta dentro de los combustibles renovables. Por lo tanto, los estudios e investigaciones de la biomasa sólida representan retos de desarrollo y un amplio campo de oportunidad en sus procesos tecnológicos, particularmente en proceso de generación para pequeña y micro-escala [5]. Donde se ha analizado que la biomasa sólida puede usarse en plantas de generación de potencia y calor de prácticamente cualquier tamaño, incluyendo sistemas de consumo y producción a pequeña escala como son estufas y generadores de agua caliente, y de potencia eléctrica de dimensiones reducidas [6].

La aplicación de residuos forestal como combustible en sistemas de generación a pequeña escala tiene una fuerte influencia de las dimensiones del hogar de combustión, lo que limita la cantidad y el tamaño de los tozos de leña combustible. En ese sentido también se requiere de análisis y tecnologías que permitan reducir la demanda y el mejor aprovechamiento de combustible sólido, de forma tal que no se afecta la cantidad de energía térmica requerida en un determinado proceso, lo cual se relaciona con la optimización de los procesos de combustión y transferencia de calor a pequeña escala [7]. Para los efectos del proceso de combustión con biomasa sólida y la reducción de inquemados, la configuración inicial de los trozos de residuo forestal, su tamaño y ubicación relativa dentro del hogar de combustión presentan una relación directa con la mejora en el proceso de obtención de su energía almacenada [8]. Por lo tanto, la ubicación de la base de flama respecto de las superficies a calentar en el proceso de generación de vapor, depende de la región de flama donde se obtiene las temperaturas más altas [9,10].

En función de lo anterior, los requerimientos y áreas de oportunidad en el desarrollo e investigación de la biomasa sólida como alternativa de combustible renovable y amigable con el ambiente se consideran actuales. El análisis para diseños de equipos de generación a pequeña escala se considera un tópico de interés actual. Por lo tanto, para contribuir en ese sentido en este trabajo se realiza el análisis para el diseño de un hogar de combustión de un sistema de generación de vapor de dimensiones similares a las de un calentador doméstico, para la generación de vapor. El desarrollo del trabajo se inicia con la definición del sistema y se establecen sus requerimientos de diseño; los cuales se basan principalmente en las dimensiones del generador de vapor, la configuración de los trozos de biomasa sólida, su arreglo inicial dentro de la región de combustión, y la ubicación de la base de la flama que calienta el recipiente a presión. Se investigan la relación de la cantidad de biomasa para el proceso de combustión con sus dimensiones iniciales, se establecen las dimensiones que proporcionan el mejor desempeño de la combustión para lograr una presión de trabajo específica en el generador de vapor. Así también se analizan las configuraciones de los arreglos iniciales de la biomasa que permiten reducir los inquemados. Se establece la mejor ubicación y forma de la parrilla para alojar el combustible dentro del lugar de combustión para mantener una mejor flama en el proceso de generación de vapor.

Metodología

Materiales

Un generador de vapor de dimensiones reducidas con diámetro del contenedor de 0.4 m y capacidad para 20 L de agua con presión de trabajo de 550 kPa, termómetro bimetálico De Wit con rango de 50 °C a 400 °C, manómetro De Wit modelo 15 con rango de 0- 300 psi (2.06 MPa), trozos de biomasa sólida (leña) de diferentes tamaño que se usa como combustible.

Requerimientos para el diseño y las pruebas de operación

Los requerimientos del diseño del hogar para el sistema de dimensiones reducidas se plantean tomando en cuenta la revisión de literatura y observaciones de las pruebas desarrolladas. A partir de lo cual se establece que el espacio de combustión tienen que: i) evitar dispersión de flama por corrientes de aire, ii) contribuir a mantener la intensidad y altura de la flama, iii) reducir pérdidas de energía de la combustión, iv) mantener reunido el combustible, y v) permitir adecuado acceso de aire. Para lograr eso, la parrilla tiene una influencia directa en el hogar de combustión, por lo que se requiere que ésta contribuya a: a) facilitar el ingreso y arreglo del combustible b) el flujo de aire a través del combustible y c) soportar trozos de leña de distintas dimensiones.

A partir de los requerimientos anteriores es necesario identificar: 1) las dimensiones adecuadas de los trozos de leña para facilitar la ignición y desarrollo de la combustión, 2) la distancia entre el contenedor de agua y la parrilla en donde se coloca el combustible, 3) la cantidad de combustible necesario en el sistema y 4) la geometría y dimensiones del hogar.

Ignición y desarrollo de la combustión

Se realizan pruebas con la finalidad de obtener el encendido del fuego de forma fácil y con uniformidad de flama. Ya que conforme se quema el combustible tiende a dispersarse, lo que provoca a su vez dispersión y disminución de flama y en consecuencia se obtengan trozos inquemados al término de la combustión. En cada una de esas pruebas se usan 2 kg de biomasa sólida, con diferentes dimensiones que permiten generar arreglos iniciales predefinidos de la pila de combustible. Para relacionar la generación de calor producto de la biomasa, se usan 2 L de agua en el generador de vapor, la configuración del sistema para pruebas se presenta en la sección de resultados. Las variables analizadas corresponden al tiempo en que se mantiene la combustión, la temperatura máxima en el interior de la caldera, así como su presión.

Distancia entre el combustible y el contenedor de agua

Las pruebas en este sentido tienen la finalidad de determinar la altura de flama para que ésta se distribuya hacia las paredes del contenedor, e identificar la ubicación de la parrilla para que la mayor cantidad de energía de flama se transfiera al agua en el tanque del generador de vapor. En función de la altura que presenta la flama se establece la región donde se ubica la temperatura más alta, de acuerdo a revisión bibliográfica [9-13]. Para efectos prácticos esa posición se establece como un porcentaje de la altura de la flama. Debido a las características turbulentas de la flama, sus alturas obtenidas en las pruebas son aproximadas, las cuales se definieron de acuerdo a la intensidad máxima de la flama y el tiempo en que se mantuvo esa intensidad. En cada una de esas pruebas se usan 2 kg de biomasa sólida, con diferentes dimensiones y arreglo inicial de los trozo de biomasa corresponde a una rejilla [11]. Para establecer la altura total de la flama las pruebas iniciales se realizan fuera del hogar de combustión, posteriormente se verificó el consumo de combustible en la zona de combustión del generador de vapor.

Resultados y discusión

Efecto del arreglo inicial de biomasa para la ignición y tiempo de combustión

Como se establece en la sección de materiales, la base del contenedor de agua tiene 0.4 m de diámetro, por lo que esa es la longitud límite para el arreglo de trozos de biomasa en las pruebas. Las dimensiones de los trozos de biomasa se toman aproximadas, ya que no se usa energía adicional en la rectificación de geometrías específicas. Sin embargo, la masa del combustible se cuantifica para que sea la misma cantidad en las pruebas correspondientes.

Para los trozos de leña con 10 cm de ancho y 5 cm de longitud, y sin arreglo inicial se obtuvo baja intensidad de flama e inquemados, como se observa en la Fig. 1a). Estas pruebas también permitieron establecer que los trozo de leña a usar estuvieran por debajo de 0.3 m de longitud, igual o menor a 0.15 m de ancho y que se usara un arreglo de rejilla, congruente con [11]. Ya que esa configuración proporciona mejor circulación de aire entre el combustible, al

desde debajo de la pila de material y transfiere mayor temperatura al aire circundante, esto en conjunto beneficia la combustión. Con configuración de rejilla se observó que se incrementó el tiempo de combustión, se redujeron los inquemados y se obtuvo mayor presión del fluido en la caldera. Aun así, se presentó combustible inquemado ya que conforme se queman se pierde su formación inicial y se dispersan. Para evitar la dispersión del combustible se unió los trozos de leña con alambre para que mantengan la configuración inicial, como se observa en la Fig. 1b).

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de combustión con 2 kg de biomasa sólida (diversas dimensiones), las pruebas 1 y 2 se realizaron sin arreglo inicial y las restantes con arreglo de rejilla unido con alambre. Se presentan los valores de la temperatura máxima y presión máxima obtenidos en el contenedor de la caldera. De la Tabla 1 se observa que el arreglo de rejilla con la leña unida previene los inquemados y mejora el proceso de combustión. Los mejores tiempos de combustión, así como la mayor presión en el sistema se obtiene para longitudes de 20 cm y espesores entre 5 y 15 cm.

Figura 1. Arreglos iniciales de la biomasa, donde a) inquemados sin arreglo inicial y b) configuración de rejilla sujeta con alambre.

Tabla 1. Resultados de combustión para diversos arreglos iniciales de biomasa sólida

No.	Dimensiones de leña [cm]	Tiempo de combustión [min]	Presión [Pa]	Temperatura [°C]
1	Aleatorio 15, 10 y 12 de longitud y 5 de diámetro	32	5	57
2	Aleatorio 15, 10 y 12 de longitud y 3 de diámetro	30	8	59
3	20 de longitud y 5 de diámetro	44	12	64
4	20 de longitud y 5 de diámetro	51	10	62
5	20 de longitud, 15 de diámetro	52	14	65
6	15 de longitud, 5 de diámetro	43	10	62
7	25 de longitud, 7 de diámetro.	30	10	65
8	25 de longitud y 10 de diámetro	incompleta	----	----
9	20 de longitud y 15 de diámetro	52	15	64
10	30 de longitud y 15 de diámetro	incompleta	----	----

Efecto de la distancia entre la base de la flama y el contenedor de agua

Se realizó una revisión de estudios de las características de flama en donde se ha identificado que la zona con la temperatura más elevada, basándose en mediciones por espectrometría o simulaciones, está alrededor del 66 % de su altura [9-10, 12-13]. Se realizaron pruebas de combustión para obtener la distancia entre la parrilla y el contenedor de agua y transferir la mayor cantidad de energía de la flama al agua. La Tabla 2 presenta los resultados para diversas alturas de flama en función de las geometrías de los trozos de leña en arreglo inicial de rejilla. La altura de la flama se midió desde la base de la parrilla; es decir, el fuego envuelve al combustible. La Tabla 2 muestra que los leños de 20 cm de largo son los que presentan mayor altura de flama. Con base a eso y a la literatura [12, 13], para una flama de 50 cm la temperatura más alta se encuentra a 33

cm, la cual es la zona que se requiere hacer incidir en el recipiente contenedor. Entonces la parrilla para el combustible se requiere a alrededor de 33 cm de la base del contenedor de agua.

Tabla 2. Alturas de flama en función de los trozos de biomasa sólida.

No.	Dimensiones de leña [cm]	Altura [cm]
1	5 de longitud y 2 de diámetro.	8-10
2	5 de longitud y 5 de diámetro.	12
3	10 de longitud y 5 de diámetro.	18
4	10 de longitud y 10 de diámetro.	25
5	15 de longitud y 5 de diámetro.	35
6	15 de longitud y 10 de diámetro.	40
7	15 de longitud y 15 de diámetro.	45
8	20 de longitud y 5 de diámetro.	50
9	20 de longitud y 10 de diámetro.	48
10	20 de longitud y 15 de diámetro.	52

Configuración del hogar de combustión

De acuerdo a la geometría de los trozo de combustible para el sistema de dimensiones reducidas, las dimensiones de la base del recipiente contenedor, y de la distancia para ubicar la base de la parrilla del combustible, se establece el diseño del espacio de la zona de combustión de biomasa sólida. Una parte importante de esa zona es la parrilla para el combustible, la cual tiene que permitir el flujo de aire a través del combustible (preferente desde abajo), permitir realizar el arreglo inicial del combustible y prevenir dispersión del combustible cuando se quema. Estas consideraciones están orientadas a que el combustible se queme, resulte la menor cantidad de inquemados, prevenir flama turbulenta y que se logre una mayor altura y tiempo de flama.

Para colocar la parrilla a una distancia adecuada del contenedor de agua, se tomó como base los resultados de las pruebas de la Tabla 2. De esos resultados también se estableció que las longitudes máximas de los trozos de leña corresponde a 20 cm. Por lo tanto, la base de la parrilla se establece en esa longitud, pero con la opción de alojar trozos más grandes de biomasa. La geometría resultante de la parrilla se presenta en la Fig. 2, la cual permite que los trozos de combustible permanezcan juntos, así como, la realimentación de combustible siguiendo el arreglo propuesto. La distancia entre los barrotes de la rejilla permite el flujo de aire desde la parte inferior y que las cenizas no impidan ese flujo.

Se realizaron mediciones de temperatura y la humedad ambiente, para determinar la altura de la parrilla respecto de la superficie de apoyo. Las mediciones se realizaron 10 días con condiciones climatológicas diferentes; es decir, días soleados, nublados y lluviosos, y se midió la temperatura a nivel del suelo y a alturas de 10, 20, 30, 40 y 50 cm. En función de lo cual se establece que la parrilla se ubica a 0.30 m del suelo para evitar la humedad del mismo. Para el espacio de la zona de combustión se realizaron aberturas en los cuatro lados de la base que permiten acceso de aire desde la parte inferior. Se realizó el diseño de deflectores en la parte superior de la zona de combustión, para direccionar el flujo de los gases de combustión hacia el contenedor de agua y evitar que las flamas se dispersen. Además, se colocaron soportes a diferentes distancias que permitan que la parrilla esté a 30 cm, 35 cm y 40 cm del contenedor de agua.

Figura 2. Geometría de la parrilla para la biomasa sólida.

Figura 3. Hogar de combustión diseñado y construido para generación de vapor.

Pruebas de combustión con el diseño del hogar de caldera

Una vez construido el hogar del generador de vapor se realizaron dos series de pruebas, la primera con el diseño realizado y la segunda con un esquema en el que se omiten los aspectos de mejora de la combustión. Los parámetros que se compararon corresponden al tiempo requerido para alcanzar una presión de trabajo de 550 kPa en el recipiente contenedor de agua; así como, la cantidad correspondiente de combustible de biomasa sólida usada. Cada serie tuvo 5 repeticiones, donde una vez alcanzada la presión de trabajo se libera el vapor generado, para que a continuación se realimente combustible y reinicie el ciclo, hasta alcanzar nuevamente la presión de trabajo. El sistema usado en las pruebas se muestra en la Fig. 4, en el cual se modifica la base por el diseño que se presenta en la Fig. 3 para realizar la serie 1, y con la base que se muestra en la Fig. 4 se realiza la serie 2.

Figura 4. Generador de Vapor a partir de la biomasa sólida como combustible.

La Tabla 3 muestra la comparación de las series realizadas para el proceso de combustión. Donde se observa la disminución significativa en tiempo entre la primera y segunda repetición en cada serie, manteniéndose el tiempo razonablemente constante de las repeticiones 2 a 5. Esto obedece a que una vez alcanzada la presión de trabajo en la primera repetición se logra una temperatura considerable en el agua del contenedor, lo cual permite lograr la evaporación y presión requerida en menor tiempo para la repetición siguiente. De forma análoga, se observa que se requiere menos combustible para alcanzar la presión de trabajo conforme aumenta el número de la repetición respectiva. Esto obedece por un lado a que se tiene una temperatura considerable a partir de la segunda repetición, y por otro lado a que se reduce la cantidad de agua en el tanque

conforme aumenta el número de repeticiones, por lo que en este último caso se requiere menor cantidad de combustible para la evaporación y alcanzar la presión de trabajo.

La Tabla 3 muestra que la diferencia porcentual de tiempo entre ambas series tiene la tendencia a aumentar conforme aumenta el número de repetición. En ese mismo sentido, la disminución de combustible requerido entre ambas series es considerable, llegando a ser del 50%. En total la serie 1 consumió 12.5 kg de biomasa, mientras que en la serie 2 usó 21 kg. Lo anterior muestra una notable reducción de combustible usado en el sistema con el diseño propuesto. Esto se atribuye a que el diseño considera una ubicación adecuada de la parrilla que permite que la zona más caliente de la flama incida en la superficie del contenedor de agua.

Tabla 3. Comparación de tiempo y combustible del sistema diseñado contra el funcionamiento previo.

Repetición	Serie 1		Serie 2		Diferencia tiempo [%]	Diferencia combustible [%]
	Tiempo [min]	Combustible [kg]	Tiempo [min]	Combustible [kg]		
1	35	3	37	5	5.4	40.0
2	10	3	12	5	16.7	40.0
3	11	2.5	14	4	21.4	37.5
4	10	2	12	4	16.7	50.0
5	10	2	13	3	23.1	33.3

Trabajo a futuro

Se considera conveniente realizar un análisis de la recuperación del calor residual que se desecha en la chimenea, esto para elevar aún más la temperatura del agua y de la zona de combustión con calor residual y sin el consumo de combustible adicional. Ya que como se observa del presente estudio, al tener mayor temperatura residual del ciclo previo se disminuye significativamente el tiempo para lograr la presión de trabajo y por lo tanto el combustible requerido para ello.

Conclusiones

Se diseñó y construyó el hogar de una caldera, de dimensiones reducidas similares a un sistema doméstico, que funciona a base de combustión de biomasa sólida, proveniente de residuos forestales. El diseño contribuye a la combustión completa de la biomasa y a un mejor aprovechamiento de la energía térmica liberada en la combustión. El diseño permite reducir el tiempo de operación para alcanzar la presión de trabajo y reduce considerablemente, hasta en 50%, el consumo de combustible para la misma cantidad de vapor generado.

Se concluyó de las diversas pruebas realizadas que en todos los casos las dimensiones que mejor se adecuan a este sistema corresponden a trozos de biomasa de 20 cm de longitud y espesores entre 5 cm y 15 cm. Esto se atribuye a que el arreglo inicial de rejilla de la biomasa permite una mejor circulación de aire y mantiene por más tiempo encendido la flama sin que se disperse rápidamente la biomasa al quemarse.

Se concluye que la disminución del consumo de combustible es parte fundamental del diseño de sistemas, ya que con la creciente demanda del consumo de fuentes de energía aumenta también la problemática de la contaminación ambiental. En las pruebas realizadas se logró la reducción de 8.5 kilogramos de combustible para una serie de 5 repeticiones, que representa más de 40% de reducción. Si se estima que el sistema trabaje durante 8 horas por día en ciclos análogos, esto reflejado en un año reduciría el consumo en alrededor de 18 toneladas para un sistema de estas características.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el apoyo otorgado para la realización de este trabajo dentro del proyecto “Estudio de la recuperación de energía a partir de fuentes renovables residuales para micro-escala de generación”, clave:

Referencias

- [1] J. Konieczny, B. Komosiński, E. Cieślík, T. Konieczny, B. Mathews, T. Rachwał, and G. Rzońca, “Research into properties of dust from domestic central heating boiler fired with coal and solid biofuels”, *Archives of Environmental Protection*, vol. 43, no. 2, pp. 20-27, 2017.
- [2] S. Bilgen, S. Keles, I. Sarikaya, and K. Kaygusuz, “A perspective for potential and technology of bioenergy in Turkey: present case and future view” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 48, pp. 228-239, August 2015.
- [3] E. Muñoz, S. Vargas, R. Navia, “Environmental and economic analysis of residual woody biomass transport for energetic use in Chile” *International Journal of Life Cycle Assessment*, vol. 20, no. 7, pp. 1033-1043, 2015, <https://doi.org/10.1007/s11367-015-0891-x>
- [4] G. Liu G, E.D. Larson, R.H. Williams, T. G. Kreutz, and X. Guo, “Making Fischer—Tropsch fuels and electricity from coal and biomass: performance and cost analysis”, *Energy Fuels*, vol. 25, no. 1, pp. 415–437, 2011.
- [5] A. Zhou, H. Xu, Y. Tu, F. Zhao, Z. Zheng, W. Yang, “Numerical investigation of the effect of air supply and oxygen enrichment on the biomass combustion in the grate boiler”, *Applied Thermal Engineering*, vol. 156, pp. 550-561, June 2019.
- [6] J. Las-Heras-Casas, L. M. López-Ochoa, J. P. Paredes-Sánchez, L. M. López-González, “Implementation of biomass boilers for heating and domestic hot water in multi-family buildings in Spain: Energy, environmental, and economic assessment”, *Journal of Cleaner Production*, vol. 176, pp. 590-603, March 2018.
- [7] O. Maser, F. Coralli, C. García, E. Riegelhaupt, T. Arias, J. Vega, R. Díaz, G. Guerrero, L. Cecott, “LA BIOENERGÍA EN MÉXICO Situación actual y perspectivas”, RED MEXICANA DE BIOENERGÍA, A.C., Cuaderno Temático No. 4, 2011.
- [8] S. McAllister, M. Finney, “Effect of Crib Dimensions on Burning Rate”, Proc. of the Seventh International Seminar on Fire & Explosion Hazards (ISFEH7), Providence, RI, USA, May 2013. doi: 10.3850/978-981-07-5936-0_08-02.
- [9] S. Jun, Md. Moinul, X.Chuanlong, Z. Biao, “Investigation of flame radiation sampling and temperature measurement through light field camera”, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 121, pp. 1281-1296, 2018.
- [10] T. Li, J.Sun, Y. Yuan, C. Xu, Y. Shuai, H. Tan, “Simulation of calibration process in flame measurement by plenoptic camera”, *Applied Thermal Engineering*, vol. 135, no. 5, pp. 179-187, May 2018
- [11] D. Gross, “Experiments on the Burning of Cross Piles of Wood”, *Journal of Research of the National Bureau of Standards- C. Engineering and Instrumentation*, vol. 66C, no.2, pp. 99-105, 1962.
- [12] T. Li, S. Li, Y. Yuan, F. Wang, H. Tan, “Light field imaging analysis of flame radiative properties based on Monte Carlo method”, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 119, pp. 303-311, 2018.
- [13] M.D. Smooke, C.S. McEnally, L.D. Pfefferle, R.J. Hall, M.B. Colket, “Computational and experimental study of soot formation in a coflow, laminar diffusion flame, *Combustion and Flame*”, vol. 117, no. 1–2, pp. 117-139, 1999.